

LOVIYA (*PHASEOLUS L*) TURKUM VAKILLARINING BOTANIK BELGILARI VA AHAMIYATI

Toshpo‘latova Hilola

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212709>

Anatatsiya. Ushbu maqolada loviya o‘simligining yer yuzida tarqalishi, o‘simlikning biologik tavsifi haqida shuningdek, insoniyat va tirik organizmlar hayotidagi ahamiyati haqida ma‘lumot berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: loviya, qaror, o‘q ildiz, dukkak, oqsil, moy, kraxmal, nav.

Kirish

Butun dunyoda iqlim o‘zgarishlari oqibatida oziq-ovqat havfsizligi va tuproq unumdorligi pasayib ketishi global muammolarni olib kelmoqda. Keyingi 40-50 yil ichida yer shari aholisining soni keskin ortib borishi kuzatilmoqda. Bu esa o‘sim borayotgan aholini oziq-ovqatga va oqsil mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini qondirishni va shu bilan birga tuproq unumdorligini oshirishda dukkakli don ekinlarining o‘rni ahamiyatli ekanligini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 29-martdagi “2019 yil hosili uchun qishloq xo‘jaligi ekinlarini oqilona joylashtirish va mahsulot yetishtirishning prognoz xajmlari to‘g‘risida”gi 259-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda belgilanishicha asosiy ekin, ya‘ni kuzgi bug‘doydan bo‘shagan 1091630 ga maydonning 824350 gektariga yoki 75,5 % ga takroriy ekin ekish rejalashtirilgan bo‘lib, shundan qariyb 284067 gektarga dukkakli ekinlar yoki moshni 20638 gektar maydonga ekilishi ko‘zda tutilgan.

Loviya – dukkaklilar oilasiga mansub ko‘p yillik don ekini. Ildizi o‘q ildiz, yaxshi rivojlanadi, tuproqqa 1,5-2 m chuqurlikkacha kirib boradi. Ildizida tuganaklar rivojlanadi. Poyasi o‘tsimon shoxlanadi, ayrim turlari chirmashib, 3-4 m. gacha yetadi. Mevasi dukkak, rangi och pushti yoki to‘q jigarrang, qora. Dukkagida 6-12 ta urug‘ bo‘ladi. Urug‘i buyraksimon, rangi oq, sariq, pushti. Loviya issiqsevar o‘simlik, urug‘i 8-10°S da unib chiqadi. Maysasi 0,5-1°S sovuqda nobud bo‘ladi. Loviya namsevar, unumdor tuproq sharoitlariga talabchan. O‘suv davri 75-120 kunning tashkil etadi. Yormasi oqsilga boy, yuqori kaloriyaga ega. Doni tarkibida 20-31% oqsil, 0,7-3,6% moy, 50% kraxmal, 2,3-7,1% kletchatka mavjud. Poyasi chorva mollari uchun yaxshi ozuqa hisoblanadi. Hosildorligi 25-40 s/ha teng bo‘ladi. Dukkakli don ekini hisoblangan fasol to‘yimli, lazzatli oziq-ovqat mahsulotidir. Uning urug‘i va pishmagan dukkaklari pishirib yeyiladi va konserva sanoatida ishlatiladi. Fasol boshqa loviya turlariga qaraganda kaloriyalilik darajasi va urug‘ tarkibidagi oqsil miqdori yuqoriroq bo‘lishi bilan ajralib turadi. 2022-yil hosili uchun respublika hududlarida 330,5 ming gektardan ortiq maydonlarga dukkakli don ekinlari ekilgan bo‘lib, shundan 35,8 ming gektari (11%) fasol ekini ulushiga to‘g‘ri keladi (o‘tgan yilga nisbatan 5,9 ming gektar ko‘p). Fasol asosiy ekin sifatida 5,1 ming gektar va takroriy ekin sifatida 24,5 ming gektar maydonlarga hamda 6,1 ming gektar bog‘ qator oralariga joylashtirilgan. Bugungi kunda Andijon, Jizzax, Namangan, Samarqand, Toshkent, Qashqadaryo, Farg‘ona, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlari fermer va dehqon xo‘jaliklari tomonidan parvarishlanmoqda. Fasol ekinining o‘suv davri qisqa, ertapisharligi sababli respublikamiz sharoitida bir yilda ikki marta don hosili yetishtirish imkoniyati mavjud. Jumladan, erta bahorda asosiy ekin sifatida va kuzgi boshqoqli don ekinlaridan bo‘shagan maydonlarga takroriy ekin sifatida ekish tavsiya etiladi.

Fasol nafaqat oziq-ovqat mahsuloti sifatida, balki juda foydali ekindir. Hatto eng kichik maydonda ham siz uni ekish uchun joy topishingiz mumkin, ayniqsa loviya juda ko'p ijobiy fazilatlarga ega:butun dukkakli oila kabi, o'sish va pishish davrida loviya tuproqni boshqa ekinlar uchun juda zarur bo'lgan azot bilan boyitadi, shuning uchun loviya ko'pincha boshqa ekinlar orasiga ekilgan, deyarli barcha bog` ekinlari bilan mos keladi, shuning uchun uni qalinlashtiruvchi sifatida yoki erta bahor ko'katlari qatorlari orasiga ekish mumkin;zamonaviy fasol navlari mumkin bo'lgan tungi sovuqqa juda chidamli va ozgina sovuqdan keyin tiklanishi mumkin;loviya ko'p joy egallamaydi - xilma-xilligiga qarab, ular ixcham, past butalar yoki to'siqlarga o'ralgan oqlangan kirpiklar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, gullash davrida jingalak loviya juda bezaklidir, shuning uchun ular saytni bezash sifatida ham foydalanish mumkin;qulay o'sish sharoitida loviya kamdan-kam hollarda kasalliklarga moyil bo'ladi va ko'pchilik zararkunandalar uchun ular juda jozibali emas.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki fasol ekish uchun joylarni tanlashda bir nechta mezonlarni hisobga olish kerak: yorug'lik, o'tmishdoshlar, tuproq turi va uning namlik darajasi.Fasol issiq va quyoshni yaxshi ko'radigan ekindir, shuning uchun to'shak uchun joy saytning janubi yoki janubi-sharqiy tomonida tanlanadi. Fasol ekishdan oldin, o'tgan yili bu joyda nima o'sganini hisobga olish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.E.Xudayberdiyeva magistrlik dissertatsiyasi
2. A.A. Matkarimova, T.X. Mahkamov, M.M. Maxmudova, X.Ya. Azizov, G.B. Vaisova Botanika (o'quv qo'llanma) Toshkent-2018.
3. Maxmedov A., Togaev I. U. Yuksak osimliklar boyicha amaliy mashg'ulotlar. Toshkent «Universitet». 1994y
4. Maxmedov A. M. Botanika fanidan ma`ruzalar. F. 2003
5. O'.Mavlonov “Biologiya”. – Toshkent “Nihol”, 2008, 512 bet.
6. R.N.Babayeva “Botanika va o'simliklar fiziologiyasi” – Toshkent 2016
7. I.U. Tog'ayev va boshqalar “Botanikadan amaliy mashg'ulotlar” Toshkent 2000